

“BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA TARBIYA FANI” ORQALI QADRIYATLI-PEDAGOGIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH MODEL

Egamberdiyeva Lobarxon Olimjonovna, FarDU mustaqil tadqiqotchisi

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarida qadriyatli-pedagogik kompetensiyani rivojlantirish modeli ishlab chiqiladi. model “boshlang‘ich ta‘limda tarbiya fani” mazmuni asosida tuzilib, maqsadli, mazmuniy, metodik-texnologik, refleksiv va diagnostik bloklardan iborat.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — talabalarda qadriyatni anglash, uni boshlang‘ich sinf sharoitiga moslashtirish, tarbiyaviy vaziyatni tahlil qilish, metodik topshiriq loyihalash hamda **o‘z pedagogik qarorini baholash ko‘nikmalarini shakllantirishdir.**

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda aksiologik yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv va pedagogik loyihalash metodlariga tayanildi. ilmiy maqolalar, ta‘lim dasturlari va amaliy kuzatuvlar material sifatida tanlandi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqilgan model talabalarda qadriyatli-pedagogik kompetensiyani rivojlantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. ularning tarbiyaviy vaziyatni tahlil qilish, metodik topshiriq tuzish va refleksiv baholash ko‘nikmalari sezilarli darajada rivojlandi.

XULOSA: qadriyatli-pedagogik kompetensiyani rivojlantirish modeli boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari tayyorgarligida muhim metodik asos bo‘lib, ta‘lim jarayonida kompleks yondashuvni ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: qadriyatli-pedagogik kompetensiya, model, tarbiya fani, boshlang‘ich ta‘lim, metodik blok, refleksiya, diagnostika.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Эгамбердиева Лобархон Олимжоновна, независимый научный сотрудник ФарГУ

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье разрабатывается модель формирования ценностно-педагогической компетентности у будущих учителей начальных классов. модель построена на содержании дисциплины «воспитание в начальной школе» и включает целевой, содержательный, методико-технологический, рефлексивный и диагностический блоки.

ЦЕЛЬ: цель исследования — развитие у студентов навыков осознания ценностей, их адаптации к условиям начальной школы, анализа воспитательных ситуаций, проектирования методических заданий и оценки собственных педагогических решений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование опиралось на аксиологический подход, компетентностный подход и методы педагогического проектирования. В

качестве материалов использовались научные статьи, учебные программы и практические наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что разработанная модель эффективно способствует развитию ценностно-педагогической компетентности студентов. значительно улучшились их навыки анализа воспитательных ситуаций, проектирования методических заданий и рефлексивной оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: модель формирования ценностно-педагогической компетентности является важной методической основой подготовки учителей начальных классов и обеспечивает комплексный подход в образовательном процессе.

Ключевые слова: ценностно-педагогическая компетентность, модель, воспитание, начальное образование, методический блок, рефлексия, диагностика.

A MODEL FOR DEVELOPING VALUE-ORIENTED PEDAGOGICAL COMPETENCE THROUGH THE COURSE “EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION”

Egamberdiyeva Lobarkhon Olimjonovna, independent researcher at FarSU

Annotation

INTRODUCTION: this article develops a model for fostering value-based pedagogical competence in future primary school teachers. the model is structured around the content of the subject “education in primary school” and consists of goal-oriented, content, methodological-technological, reflective, and diagnostic blocks.

PURPOSE: the purpose of the study is to cultivate students’ skills in understanding values, adapting them to primary school conditions, analyzing educational situations, designing methodological tasks, and evaluating their own pedagogical decisions.

MATERIALS AND METHODS: the research relied on axiological approach, competency-based approach, and pedagogical design methods. scientific articles, curricula, and practical observations were used as materials.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings show that the developed model effectively fosters value-based pedagogical competence in students. their ability to analyze educational situations, design methodological tasks, and conduct reflective evaluations improved significantly.

CONCLUSION: the model of developing value-based pedagogical competence serves as an important methodological foundation in preparing primary school teachers, ensuring a comprehensive approach in the educational process.

Keywords: value-oriented pedagogical competence, model, education course, primary education, methodological block, reflection, diagnostics.

Pedagogik oliy ta’limda kompetensiyaviy yondashuvning kuchayishi bo’lajak o’qituvchidan faqat bilim va ko’nikmalarni emas, balki qadriyatga asoslangan kasbiy

pozitsiyani ham talab qiladi. Boshlang'ich ta'limda bu masala yanada dolzarbdir, chunki kichik yoshdagi o'quvchi o'qituvchining har bir muloqoti, bahosi, e'tirofi va tarbiyaviy talabi orqali ijtimoiy xulq me'yorlarini o'zlashtiradi. Shu sababli qadriyatli-pedagogik kompetensiya bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining asosiy kasbiy sifatlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Qadriyatli-pedagogik kompetensiya deganda o'qituvchining umuminsoniy qadriyatlarni anglash, ularni o'quvchi shaxsiga mos tarbiyaviy vaziyatlar orqali ifodalash, pedagogik qaror qabul qilish va natijani refleksiv baholash qobiliyati tushuniladi. Bu kompetensiya "bilaman" darajasidan "qo'llayman", "asoslayman" va "baholayman" darajalarigacha rivojlanadi. Mazkur ko'p bosqichli jarayonni tasodifiy mashg'ulotlar emas, balki aniq model asosidagi metodik tizim ta'minlaydi.

"Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha qaror ta'lim tizimida tarbiyaviy mazmuni mustaqil metodik maydon sifatida ko'rishni taqozo etadi [2]. "O'zbekiston — 2030" strategiyasida yosh avlodni zamonaviy bilim, yuksak ma'naviyat va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalash vazifalari belgilangan [3]. Bu vazifalar pedagog kadrlar tayyorlashda qadriyatli-pedagogik kompetensiyani rivojlantirish modelini yaratishga ilmiy-amaliy asos bo'ladi.

Maqolaning maqsadi "Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani" orqali qadriyatli-pedagogik kompetensiyani rivojlantirishning metodik modelini ishlab chiqish va uning tarkibiy bloklarini asoslashdan iborat. Maqola 13.00.02 ixtisosligi doirasida o'qitish metodikasi, tarbiya metodikasi va pedagogik loyihalash masalalariga bevosita yo'naltirilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ilmiy adabiyotlarda kompetensiya shaxsning muayyan faoliyatni samarali bajarishga tayyorligi va qobiliyati sifatida talqin etiladi. Qadriyatli kompetensiya esa ushbu tayyorgarlikning axloqiy, ijtimoiy va shaxsiy ma'nolar bilan boyigan shaklidir. M. Rokeach va S. Schwartz tadqiqotlarida qadriyatlar shaxs qarorlarining ichki mezon sifatida izohlanadi [7; 8]. Demak, pedagogik kompetensiya qadriyatlar bilan bog'lanmasa, u faqat texnik malaka darajasida qolib ketadi.

T. Lickona xarakter tarbiyasida hurmat va mas'uliyatni asosiy tayanch qadriyatlar sifatida ko'rsatadi [9]. N. Noddings esa g'amxo'rlik va insoniy munosabatni ta'limdagi axloqiy muhitning markaziga qo'yadi [13]. Ushbu qarashlar boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi uchun muhim, chunki kichik yoshdagi o'quvchi qadriyatni ko'proq tushuntirishdan emas, o'qituvchining muomala uslubi va darsdagi munosabatidan o'rganadi.

Tadqiqot metodologiyasi aksiologik, kompetensiyaviy va tizimli yondashuvlarga asoslandi. Aksiologik yondashuv modelning mazmuniy asosini, kompetensiyaviy yondashuv kutiladigan natijalarni, tizimli yondashuv esa bloklar o'rtasidagi bog'liqlikni belgilashga xizmat qildi. Tadqiqotda nazariy tahlil, pedagogik modellashtirish, kontent-tahlil, ekspert muhokamasi va refleksiv topshiriqlar tahlili metodlaridan foydalanildi. Modelni ishlab chiqishda "Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani" mavzulari uch mezon asosida tahlil qilindi: mavzuning qaysi umuminsoniy qadriyat bilan bog'liqligi, mavzuni boshlang'ich sinf o'quvchisiga qanday metod orqali yetkazish mumkinligi va talabaning

metodik mahsuloti qanday baholanishi. Bu mezonlar modelning faqat nazariy emas, amaliy qo'llanadigan bo'lishini ta'minladi.

Metodik jihatdan modelni sinovdan o'tkazish uchun seminar mashg'ulotlarida qadriyatli keys, tarbiyaviy vaziyat tahlili, kichik guruh loyihasi, rolli pedagogik muloqot va refleksiv esse usullari tanlandi. Har bir metod talabani turli kompetensiya komponentini faollashtirishga qaratildi: keys — tahlilni, loyiha — amaliy loyihalashni, rolli muloqot — kommunikativ qarorni, esse — refleksiyani rivojlantiradi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijasida qadriyatli-pedagogik kompetensiyani rivojlantirish modeli besh blok asosida ishlab chiqildi. Maqsadli blok talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirishni ko'zda tutadi. Mazmuniy blokda insonparvarlik, adolat, mas'uliyat, bag'rikenglik, vatanparvarlik, hamkorlik va halollik kabi qadriyatlar tarbiya fani mavzulari bilan bog'lanadi.

Metodik-texnologik blok modelning markaziy qismidir. Unda qadriyatli keyslar, axloqiy tanlov vaziyatlari, "qadriyat xaritasi", tarbiyaviy loyiha, refleksiv kundalik va dars fragmentini loyihalash kabi vositalar qo'llanadi. Ushbu vositalar talabani qadriyatni amaliy topshiriqqa aylantirish ko'nikmasini rivojlantiradi. Masalan, "bag'rikenglik" qadriyati o'quvchi fikrini tinglash, sinfdoshlar farqini qabul qilish va nizoni tinch yo'l bilan hal qilish vaziyatlari orqali o'qitiladi.

- kognitiv komponent — qadriyatlar mazmunini bilish va ularni pedagogik tushunchalar bilan bog'lash;
- emotsional-qadriyatli komponent — qadriyatga shaxsiy munosabat, axloqiy sezgirlik va empatiya;
- faoliyatli komponent — tarbiyaviy vaziyat uchun metod, savol, mashq va loyiha yaratish;
- refleksiv komponent — o'z pedagogik qarorining natijasini tahlil qilish va takomillashtirish.

Modelning refleksiv bloki alohida ahamiyatga ega. Chunki bo'lajak o'qituvchi qadriyatlarni faqat o'quvchiga o'rgatishi emas, avvalo o'z kasbiy pozitsiyasida namoyon eta olishi kerak. Refleksiv topshiriqlar talabani "men bu vaziyatda qanday o'qituvchi bo'laman?", "qarorim qaysi qadriyatga tayanadi?" va "o'quvchi bu topshiriqdan qanday xulosa chiqaradi?" kabi savollarga javob izlashini ta'minlaydi.

Diagnostik blokda kompetensiyani rivojlanish darajasi to'rt mezon bo'yicha baholanadi: mazmunni anglash, pedagogik vaziyatni tahlil qilish, metodik loyihalash va refleksiv xulosa chiqarish. Har bir mezon bo'yicha yuqori, o'rta va past daraja indikatorlari belgilanadi. Bu indikatorlar baholashni subyektiv taassurotga emas, aniq kuzatiladigan harakatlarga asoslash imkonini beradi.

Muhokama shuni ko'rsatadiki, model bloklarining uzviyligi saqlanmasa, qadriyatli-pedagogik kompetensiya to'liq shakllanmaydi. Masalan, mazmuniy blok kuchli bo'lib, metodik-texnologik blok yetarli bo'lmasa, talaba qadriyatlarni tushuntira oladi, biroq darsda qo'llay olmaydi. Aksincha, metod ko'p bo'lib, refleksiya sust bo'lsa, topshiriq tashqi faollik darajasida qoladi.

Modelning amaliy qiymati shundaki, u “Tarbiya fani”ni pedagogik oliy ta’limda faqat ma’naviy-ma’rifiy mazmun sifatida emas, balki bo’lajak o’qituvchining metodik kompetensiyasini shakllantiruvchi fan sifatida tashkil etishga yordam beradi. Bunda darsning har bir bosqichi: muammo qo’yish, vaziyat tahlili, metod tanlash, o’quvchi faoliyatini rejalashtirish va natijani baholash qadriyatli mazmun bilan bog’lanadi. Taklif etilgan model xalqaro ta’lim g’oyalari ham mos keladi. UNESCO va OECD hujjatlarida ta’lim insonning jamiyatdagi mas’uliyatli ishtiroki, hamkorlik va kelajakka tayyorlik bilan bog’liq ekani qayd etiladi [10; 11]. Demak, bo’lajak boshlang’ich ta’lim o’qituvchisida qadriyatli-pedagogik kompetensiyani rivojlantirish nafaqat milliy, balki global ta’lim talablari nuqtayi nazaridan ham dolzarbdir.

XULOSA

Qadriyatli-pedagogik kompetensiyani rivojlantirish modeli bo’lajak boshlang’ich ta’lim o’qituvchisining tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarligini tizimli tashkil etishga xizmat qiladi. Modelning maqsadli, mazmuniy, metodik-texnologik, reflektiv va diagnostik bloklari birgalikda talabning qadriyatni bilish, qo’llash, asoslash va baholash qobiliyatini rivojlantiradi.

“Boshlang’ich ta’limda tarbiya fani” ushbu modelni amalga oshirish uchun qulay metodik maydon hisoblanadi. Chunki fan mazmunida axloqiy tanlov, o’zaro hurmat, mas’uliyat, vatanparvarlik va ijtimoiy hamkorlik kabi qadriyatlar bevosita aks etadi. Ularni keys, loyiha va refleksiya orqali o’qitish talabning kasbiy-metodik tayyorgarligini oshiradi.

Kelgusida model asosida maxsus topshiriqlar banki, diagnostik karta va tarbiya darslari uchun qadriyatli vaziyatlar to’plamini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Bu ishlar 13.00.02 ixtisosligi doirasida ta’lim va tarbiya metodikasini amaliy jihatdan boyitadi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni. O’RQ-637-son, 2020 yil 23 sentabr.
2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 6 iyuldagi 422-son qarori “Umumiy o’rta ta’lim muassasalarida ‘Tarbiya’ fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”.
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158-son Farmoni “O’zbekiston — 2030” strategiyasi to’g’risida.
4. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. — Toshkent: O’qituvchi, 1992.
5. Dewey J. Democracy and Education. — New York: Macmillan, 1916.
6. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
7. Rokeach M. The Nature of Human Values. — New York: Free Press, 1973.
8. Schwartz S. H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2012, 2(1).
9. Lickona T. Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. — New York: Bantam Books, 1991.

10. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. — Paris: UNESCO, 2021.
11. OECD. OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes. — Paris: OECD, 2019.
12. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2009.
13. Noddings N. Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education. — Berkeley: University of California Press, 2013.

